

DOI: <https://10.5281/zenodo.17312329>

MAHMUD QOSHG‘ARIYNING QOMUSIY GEOGRAFIK ASARI

Nodirjon Abdulahatov

tarix fanlari doktori, Farg‘ona viloyati
pedagogik mahorat markazi professori.

E-mail: an_igp@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada alloma Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarining X – XI yuz yilliklardagi turk ellarining tili, o‘tmishi, jo‘g‘rofiyasi, madaniyati kabi ko‘plab yo‘nalishlar bo‘yicha topilmas bilimlarni beruvchi bitik ekanligi to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Binobarin “Devonu lug‘otit turk” oddiy lug‘at kitobi bo‘lmay, balki tilshunoslik, tarix va kartografiya ilmi taraqqiyotiga juda katta hissa bo‘lib qo‘shilgan qomusiy asardir. Aasarda turkiy xalqlarning kundalik turmush tarzi, hunarmandchilik turlari va madaniy haetga oid so‘z va atamalar keltirilgan. Bu esa bizga o‘sha davrdagi madaniy-maishiy hayot qay darajada taraqqiy etganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, davlat boshqaruv tizimi, darajaviy unvonlar, tabaqalar, harbiy taktikasigacha tasavvurga ega bo‘lish mumkin.

Kalit so‘zlar: tarix, meros, qadriyat, durdona, tabobat, yodgorlik, qomus, afsona, e’tiqod, madaniyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о выдающемся труде великого учёного Махмуда Кашгари — «Девону луготит-турк», который является ценнейшим источником знаний о языке, истории, географии и культуре тюркских народов X–XI веков. Эта книга представляет собой не просто словарь, но и энциклопедический труд, внёсший значительный вклад в развитие таких наук, как лингвистика, история и картография. В произведении приведены слова и термины, связанные с повседневной жизнью тюркских народов, их ремёслами и культурным бытом. Всё это позволяет получить представление о высоком уровне развития культурно-бытовой жизни того времени. Кроме того, через данный труд можно понять особенности системы государственного управления, иерархических титулов, общественных слоёв и даже военной тактики.

Ключевые слова: история, наследие, ценность, жемчужина, медицина, памятник, энциклопедия, легенда, вера, культура.

ABSTRACT

This article discusses the outstanding work of the great scholar Mahmud al-Kashgari — "Divan-u Lughat-it-Turk", which serves as a valuable source of knowledge about the language, history, geography, and culture of the Turkic peoples of the 10th–11th centuries. This book is not merely a dictionary, but an encyclopedic work that made a significant contribution to the development of such sciences as linguistics, history, and cartography. The work includes words and terms related to the daily life, crafts, and cultural practices of the Turkic peoples. All of this provides insights into the advanced level of cultural and social development of that era. Moreover, this work offers an understanding of the state governance system, hierarchical titles, social classes, and even military tactics of the time.

Keywords: history, heritage, value, gem, medicine, monument, encyclopedia, legend, belief, culture.

KIRISH

Ajdodlar merosini o'rganish, bu xalqning turmushi, tarixi, buguni va kelajagi, tafakkur tarzi hamda ruhiyatini o'rganish demakdir. Unda millatning o'zini bilishi, anglashi, namoyon etishi ajdodlar merosi va milliy qadriyatlari aks etgan.

Masalan, Abu Rayhon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", Firdavsiyning "Shohnoma", Umar Hayyomning "Navro'znoma", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" asarlarida ajdodlar merosining timsoli namoyon etilgan.

O'zining qadimiy va boy madaniyati bilan jahon sivilizatsiyasiga hissa qo'shgan ajdodlar merosi va milliy qadriyatlari sanalmish tafakkur durdonalarida eng oliyjanob, ulug'vor maqsadlarga yo'naltirilgan qarashlar o'z ifodasini topgan[1:399].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahon tamadduni tarixida ko'plab nodir va bebaho yodgorliklar borki, ular nafaqat bir millat, balki butun insoniyat uchun ham beqiyos ma'rifiy va madaniy ahamiyat kasb etadi.

Naqshbandiya tariqatining buyuklaridan Abdulloh Dehlaviy (1744-1824) shunday degan edilar: "Uch kitobning yo'ldoshi yo'qdir. Bular Qur'oni karim, Muhammad bin Ismoili Buxoriyning "Jom'iyi sahih" va Jaloliddin Rumiyning

“Masnaviy” kitobidir. Avliyolik yo‘lining kamolotini bildiradigan kitoblarning eng ustuni “Masnaviy”dir”[2:38].

Aslida o‘xshashi yo‘q kitoblar jumlasiga noyob yodgorliklardan biri XI asrda yaratilgan – Mahmud Qoshg‘ariy qalamiga mansub ديوان لغات الترك “Devonu lug‘otit turk” (“Turkiy so‘zlar to‘plami”) asarini kiritish mumkin. Zotan mashhur turkolog A. M. Shcherbak (1926-2008) bu haqda shunday yozgan edi: “Mahmud Qoshg‘ariyning “Devon”iga na materialning hajmi jihatidan, na muallifning filologik bilimi jihatidan bas keladigan biron asar yo‘q. “Devon” ning lug‘at deb atalishi uning asl mazmuniga uncha mos kelmaydi. Bunda turkiy tillar grammatikasidan juda keng ma‘lumotlar bor... Yana unda turkiy tillar leksikasi, fonetikasiga doir keng ma‘lumotlar, qabilalarning joylanish xususiyatlari, geografik va boshqa xil ma‘lumotlar mavjud”[3:29].

Shu sababdan mashhur turkolog olim Basim Atalay “Devonu lug‘otit turk” xazinadir. Uning ustida uch-besh kishi ishlasa ham kamlik qiladi. Devon ustida yuzlab odamlar ishlaydi va har bir ishlagan kishi yangi marvarid topadi” degan edi.

Mahmud Qoshg‘ariyning hayoti va ijodi, “Devonu lug‘otit turk” asari, muallifning ma‘rifiy, ilmiy-nazariy qarashlari muammolari bo‘yicha dunyodagi yirik ilmiy markazlar, oliy ta‘lim muassasalarida, jumladan, Brendis universiteti, Chikago universiteti (AQSH), Breslau universiteti (avvalgi Germaniya, hozirgi Polsha), Myunix universiteti (Germaniya), M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Ufa davlat universiteti, Rossiya Fanlar akademiyasining lingvistik tadqiqotlar instituti, Rossiya Fanlar akademiyasining sharq qo‘lyozmalari instituti (Rossiya Federatsiyasi), Anqara universiteti, Istanbul universiteti (Turkiya), Boshqird davlat pedagogika universiteti, Ozarbayjon fanlar akademiyasi huzuridagi Nasimiy nomidagi tilshunoslik instituti (Ozarbayjon), Pavlodar davlat universiteti, Arkaliq davlat pedagogika instituti (Qozog‘iston), Qirg‘iziston milliy universiteti, Bishkek davlat universiteti, O‘sh davlat universiteti (Qirg‘iziston), shuningdek, Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Samarqand davlat universiteti (O‘zbekiston)da olib borilmoqda[4:5].

YUNESKO “Devonu lug‘otit turk” asarning tarixiy ahamiyatini e‘tirof etib, “Dunyo xotirasi” ro‘yxatiga kiritdi. YUNESKOning 42 sessiyasida 2024-yilda uning yozilganligining 950-yilligini dunyo miqyosida keng nishonlash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Butun turk dunyosining ardoqli bilgasi Mahmud Qoshg‘ariyga tegishli “Devonu lug‘otit turk” ning 950-yilligini o‘tkazish uchun Qozog‘iston, Ozarbayjon, Qirg‘iziston, Turkiya, Turkma-niston va O‘zbekistonning qo‘shma arizasi YUNESKO tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, dunyo bo‘ylab bayram qilinmoqda.

NATIJALAR

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston chuqur o'ylangan, har tomonlama muvozanatli, avvalo xalqimiz uchun manfaatli tashqi siyosat yuritmoqda. Barcha sherik davlatlar va xalqaro tuzilmalar bilan hamkorlikni kengaytirib bormoqda.

Ulardan biri – Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi. Bu tashkilot 2009-yilda tuzilgan. Mamlakatimiz unga 2019-yilda qo'shilgan. Kengashning asosiy maqsadi qardosh mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, savdo-iqtisodiyot, transport, energetika, turizm va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish, tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishdir.

O'xshash til va bir din, tarixiy va madaniy rishtalar asosida shakllangan bu tashkilot mintaqaviy hamkorlikning samarali mexanizmiga aylanib bormoqda. O'zbekistonning qo'shilgani uning qamrovini ham, salohiyatini ham oshirdi. Yurtimizda turkiy xalqlarning iftixori bo'lgan buyuk allomalar Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Muso al-Xorazmiy merosiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiyalar o'tkazilganligi buning yorqin misolidir.

Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining Mahmud Qoshg'ariy merosiga katta e'tibor qaratganligining asosiy sabablaridan biri shundaki, Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari bilan yaqindan tanishgan o'quvchi:

- ming yil avval Markaziy Osiyo hududlarida istiqomat qilgan turk qabilalari haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Har bir turk qabilasi joylashgan geografik hududlarning xususiyatlarini o'rganadi;

- qadimgi turk yozuvi, alifbosi, nima uchun alifboda 18 ta harf borligi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishadi;

-turk, yunon, fors, xitoy va arab tarixi haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ladi;

-turkiy xalqlarning afsonalari, maqollari, she'rlari, shevalari haqida boy ma'lumotlarga bo'ladi;

-turkiy tillarning boshqa tillardan o'ziga xos jihatlari; grammatikasi, semantikasi va boshqa xususiyatlari va diniy e'tiqodlaridan voqif bo'ladi;

- turkiy xalqlardagi tabobat, hunarmandchilik, kiyinish madaniyati, taomlar va taomlanish odobi, bola tarbiyasi haqida muhim ma'lumotlarni o'zlashtiradi;

- turkiylar taqvimini, ya'ni turklarning yil, oy, hafta va kun bilan bog'liq qarashlari to'g'risida tushuncha hosil qiladi[5:10].

MUHOKAMA

“Devonu lug‘otit turk” asarida Mahmud Qoshg‘ariyning “o‘zlik” va “o‘zga”ni tasvirlashda etnik, til, din va geografiya bo‘yicha turli mezonlardan foydalanganiga guvoh bo‘lamiz. Tabiiyki, bu mezonlar markazida etnik millat sifatida turk, til sifatida turk, din sifatida islom, geografiya sifatida Turkiston turadi [6:15].

Asarda turkiy xalqlarning kundalik turmush tarzi, hunarmandchilik turlari va madaniy haëtgā oid so‘z va atamalar keltirilgan. Bu esa bizga o‘sha davrdagi madaniy-maishiy haët qay darajada taraqqiy etganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, davlat boshqaruv tizimi, darajaviy unvonlar, tabaqalar, harbiy taktikasigacha tasavvurga ega bo‘lish mumkin”[7:53-56].

Mahmud Qoshg‘ariyning geografik merosi sharqshunoslarda, geograflarda juda katta qiziqish tug‘dirganligidan uni o‘rganish davom ettirilmoqda[8:102-103]. Uning eng ko‘p tekshirilgan doiraviy xaritasining siri hali to‘la ochilganicha yo‘q.

Bu haqda atoqli olim H. Hasanov shunday yozgan edi: “Qoshg‘ariy asarlaridagi geografiya terminlari. “Devonu lug‘otit turk” kitobini varaqlar ekansiz, tabiat va tabiiy hodisalarga, chunonchi, yer va suv, tog‘ va cho‘l, iqlim va osmon, hayvon va o‘simliklarga taalluqli maqol, iboralarni, xilma- xil, sodda va sermazmun terminlarni topasiz. Mahmud Qoshg‘ariy bu terminlarni yig‘ish uchun ko‘p yillar sayohat qilgan, har bir hodisaga, har bir qabilaning tiliga e‘tibor bergan. Qoshg‘ariy ishlatgan terminlar ichida jumladan mana bu so‘zlar ham bor: ariq, buz (muz), bulut, yoz, yomg‘ir, kechik, kent, kuz, kun, ko‘k, ko‘l, oy, ort (dovon), oqin va oqindi, sel va selindi, suv va suvloq, tosh, tog‘, tuz (tekis), tuman, ungur, chaqmoq, yayloq, yashin, qayir, qaq, qir, qish va qishloq, qor, qo‘ltiq, qum va boshqalar. Bu so‘zlar XI asrdan ancha ilgari paydo bo‘lgan.

Ularning ba‘zilari VII asrga mansub o‘rxun yozuvlarida, Kultegin yodgorliklarida ham uchraydi. O‘rta Osiyoda XI asrdayoq bu so‘zlar bo‘lganligi va ularning hozirda ham ishlatilishi tilimizning asosiy lug‘at sostavida ekanligidan dalolat beradi.

Ba‘zi so‘zlar o‘zbek tilining aktiv fondidan tushib qolgan, ular ayrim toponimlar (joy nomlari) tarkibidagina saqlangan. “Devon”da yer va tuproqqa oid izohlarda ishlatilgan so‘zlardan misollar keltiramiz:

Chalang yer — qora yer, beo‘t, sho‘r yer.

Sag‘izlik yer — sog‘ tuproqli, yaxshi yer, *sag‘iz tuproq* — toza tuproq, sog‘ tuproq.

Toz yer — o‘simligi kam yer, oriq, hosilsiz yer.

Qayir yer — yumshoq tuproqli yer, tekis yer, qumloq yer (daryo bo‘yida yashaydigan aholiga bu so‘z juda tanish. Xorazmliklar *qayir* deb, daryo toshganda

vaqtincha suv bosadigan pastlik va qumloq tuproqli yerlarga aytishadi. Bu soʻz hatto rus terminologiyasiga ham kirib ketgan: “Кайрые земли”)[9:121].

Qazgʻan yer — oʻnqir-choʻnqir, botqoqlik, yorilib ketgan yer. Yerlarning yovuzi oʻnqir-choʻnqir yer.

Aziz togʻ — oshib oʻtib boʻlmaydigan baland togʻ.

Boldirtogʻ — togʻ burniga oʻxshash koʻtarilib chiqqan narsa, togʻ boldiri — togʻ burni (Surxondaryo oblastidagi Boldir nomli joy, balki Koʻhitang togʻlarining bir uchi — burni boʻlganligidan shunday atalgandir).

Ort — orqa, boʻyin, gardon, togʻ tepasi, dovon (Oʻrta Osiyoda *ort* soʻzi bilan ishlatiladigan toponimlar anchagina: *Badalort Kukort, Muzort, Oqort, Toʻrugʻort, Qizilort* va hokazo).

“Devon”da hatto maqol ham keltirilgan: “Yalqovga eshik ort boʻlur” (yalqovga ostona ham togʻ tepasidek koʻrinadi, maʼnosida).

Ungur — gʻor. *Sekrik* — togʻdagi jarlik va daralardan sakrab oʻtiladigan joy; *sirt* — kichikroq tepalar.

Soʻzuk suv — koʻm-koʻk suv.

Suvlogʻ — suv yoʻli, hayvonlar suv ichadigan joy.

Sogʻ suv — shirin suv, toza suv.

Tamgʻa — tarmoq, dengiz, koʻl va daryolarga quyiladigan suvning bir tarmogʻi. Daryo qirgʻogʻida qayiq toʻxtaydigan joy ham tamgʻa deyiladi (Issiqkoʻlning janubida va Amudaryo boʻyida Tamgʻa nomli qishloqlar bor; ehtimol, bu yerlar qachonlardir kema toʻxtaydigan joy boʻlgandir).

Koʻrugʻ — amirlarning moli boqiladigan koʻkatzor; atrofi qurshalgan joy (“Bobirnoma”da ham bu soʻz bor. Budagovning lugʻatida: qoʻrugʻ — begonalar uchun man qilingan joy; xon yozda koʻchib chiqadigan joy).

Bu soʻz keyinchalik tojik shevalariga ham oʻtgan: *Qoʻrugʻ mol* — ekinlar qoʻriqchisi; *qoʻruq kardan* — biron narsani oʻz mulki qilib bosib olish. *Qoʻruq* soʻzi IX asrda Narshaxiy tarixida uchraydi. Bu soʻz keyinchalik daxlsiz, yopiq, man qilingan joy maʼnosida ishlatila boshlagan; masalan, xon mozori, mulklari, xon haramxonasiga nisbatan ishlatilib turdi.

Qoʻrugʻning hozirgi maʼnosi *zapovednik, zakaznik*.

Toponimika uchun ayniqsa muhim boʻlgan *oʻkuz* soʻziga alohida toʻxtab oʻtmoqchimiz. Urxun yozuvlarida *Artich oʻkuzi* tilga olingan, “Devon”da ham bu soʻz bir necha marta takrorlangan.

Muhammad Solihning “Shayboniynoma”sida (XVI asr boshi) Amudaryo ilgari Ukuz deb atalgan: “Aytingiz suvdan o‘tormen filhol, Har qancha bo‘lsa o‘kuz molomol (Saroy shahridan Qunduzga o‘tishda) Sol ila kechti o‘kuzdan sulton.

Solu mah ko‘rmadi andoq davron.

Chunki lashkar bori suvdin o‘tti.

Shoh Qunduz yo‘lini tutdi”[9:122].

Yevropa sharqshunoslaridan G. Vamberi bu so‘zga taxminiy izoh berib: “*Oksus*, ehtimol, *yogyus* — daryo so‘zidan olingandir”. degan. S. P. Tolstov ham *o‘kuzning* qadimda suv, daryo ma‘nosida ishlatilganligini, turkiy tillarda uning *o‘guz* shaklida yozilib, ikki xil turdosh ma‘noni (“daryo” va “ho‘kiz”) anglatganini, yunonlarda O‘quv so‘zi *Oks* deb, Gerodotda *Akes* deb yozilganligini, Urta Osiyo aholisi Amudaryoni XVII asrga qadar Ukuz deb ataganligini, buning massagetcha so‘z ekanligini, massagetlar esa O‘rta Osiyo turkiy xalqlarining etnogeziq qo‘shilganligini aytgan. Bunday misollar juda ko‘p.

Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni”dan biz quyidagilarni aniqladik: *O‘kuz*— Jayxun, Frot kabi daryolarga berilgan nom. O‘g‘uzlar bu so‘zni o‘zlarining shaharlari joylashgan Banokat vodiysi (daryosi) ma‘nosida qo‘llanganlar. Turkiy mamlakatlardagi bir qancha boshqa daryolar ham shu nom bilan yuritilgan. Har bir oqar soy shu nom bilan atalgan. *Tovushqon o‘kuz*— Uch shahridan oqib o‘tadigan bir soyni nomi. *Baliqlik o‘kuz* — balig‘i ko‘p soy. Arg‘ular botqoq yerlarni ham o‘kuz deyishgan. “Ul o‘kuzni tarilmadi — u, daryoni kechdi, bir oroldan ikkinchi orolga hatlab o‘tdi”[9:123].

Turkiy xalqlar tarixiga oid qadimiy afsona va rivoyatlar, 300 ga yaqin maqol va matallar, hikmatli so‘zlar, 700 satrdan oshiq she‘riy parchalar ushbu asar sahifalaridan o‘rin olgan. She‘riy parchalarning ko‘p qismi turkiy xalqlar og‘zaki ijodiga xos to‘rtliklardan iborat. Ammo “Devon”da keltirilgan she‘riy satrlardan 150 satrga yaqini islom davri she‘riyatiga xos bo‘lgan “bayt” tipidagi masnaviy, qasida, g‘azal, qit‘a parchalari bo‘lib, ularni Qoshg‘ariy o‘zi ham ko‘pincha “bayt” deb ataydi.

Yana bir ta‘kidlanishi kerak bo‘lgan masala, “Devon”da 11-asr musulmon turk dunyosidagi ko‘plab diniy atamalarning bugungidan farqli ravishda turkiy tilda qo‘llanilganligi haqidagi topilmalardir. Shu doirada olib borilgan tadqiqotlardan biriga ko‘ra, “Bu asar Islom dinining asosiy tushunchalarining ko‘pini qamrab oladigan lug‘atga ega[6:15]. Masalan, bu asarda e‘tiqod, ibodat, axloq va boshqa diniy tushunchalarning ko‘pchiligining muqobillari borligi aniqlangan”[10:172].

XULOSA

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari orqali uni tilshunoslik sohasida chuqur ilmga egaligini, uning birgina nomshunoslik bo'yicha, ya'ni antroponim, toponim, etnonim, gidronim, kosmonimlar haqidagi lingvistik qarashlari va ularga bergan izoh va ta'riflaridan ham bilsa bo'ladi[11:28-31].

Turkiyalik olim Salohiddin Yagmur "Devonu lug'otit turk"dagi ma'lumotlarga tayangan holda 13 ta davlat va o'lka, 27 ta viloyat, 46 ta shahar, 11 ta shaharcha va qishloqlar, 33 ta manzil va mavzularning nomini qayd etgan[12:36].

Bu haqda K.Marqayev shunday yozadi: "Typkiy etnonimlar tarixini tadqiq qilishda qo'l keluvchi bebaho manbalardan biri "Devonu lug'oti-t-turk" asaridir. Ushbu asarda turkiy etnonimlar haqida nihoyatda qimmatli ma'lumotlar mavjud. Mahmud Qoshg'ariy turli turkiy qabilalar nomiga to'xtalgan. U bu haqda yozadi: "Turklar aslida 20 qabiladir. ...Har bir qabilaning sanoqsiz allaqancha urug'lari bor. Men bulardan asosiysini, ona urug'larini yozdim. Shoxobchalarini tashladim"[13:65].

Mahmud Qoshg'ariy ma'lumot bergan turkiy urug'lar quyidagilar: beyenek, qipchoq, o'g'uz, yamak, boshg'irt, basmil, qay, yoboqu, tatar, qirg'iz, chigil, to'xsi, yag'mo, ig'roq, yorug', yumul (shumul), uyg'ur, tangut, tovg'och. Ba'zi tadqiqotchilarning kuzatishlariga ko'ra "Devon"da uchraydigan qabila va urug' nomlari 30 dan oshadi va shulardan 10 tasi o'zbek etnonimlari tarkibida uchraydi.

M. Qoshg'ariy asarida bir qator toponimlar, antroponimlar, laqablar, zoonimlar haqida ham tahlillar mavjud bo'lib, ularning paydo bo'lishida etnonimlar ma'lum rol o'ynagan. "Devonu lug'oti-t-turk" dagi ma'lumotlarga ko'ra bir qator joy nomlari o'sha hududda yashagan qabila (entik guruh) nomi bilan ataladi. M. Qoshg'ariy 22 o'g'uz qabilasining nomi uchun o'sha etnosning tamg'alari xususiyati motiv bo'lganligini ham qayd qilgan[13:59-60].

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari fanlar uchun asqotadigan nodir fakt va materiallar jamlangan. Jumladan, mineralogiya, kimyo, botanika, geografiya, biologiya, zoologiya, tarix, adabiyot, san'at, etnografiyaga doir tushuncha va atamalar tizimini esga olish mumkin[14:27].

Yevropalik olim Ingeborg Xauenshildning yozishicha "Devonu lug'otit turk"da 166 ta botanikaga doir atamalar mavjud[15:100]. Turkiyalik olim Nigar Oturakchiga ko'ra ushbu botanikaga doir atamalarning ellik foizdan ziyod qismi hozirgi turkiy xalqlarning so'zlashuvida saqlanib qolgan[16:212].

Lug'atshunos va tilshunos, etnograf va folklorchi, tarixchi va geograf Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari qoraxoniylar davrida yashagan turklar, turkmanlar, o'g'uzlar, yag'molar, chig'alay va qirg'izlar haqida tarixiy va jug'rofiy

ma'lumotlari bilan birga bu tillarning fonetikasi, grammatikasi va leksikasiga oid noyob tadqiqotlari va xulosalari bilan ham qimmatlidir[17:129].

“Devonu lug‘otit turk” X – XI yuz yilliklardagi turk ellarining tili, o‘tmishi, jo‘g‘rofiyasi, madaniyati kabi ko‘plab yo‘nalishlar bo‘yicha topilmas bilimlarni beruvchi bitikdirki, alloma ushbu durdona asari orqali turkiy xalqlarning ildizi qadim va bir ekanini, barchasi bir millat, bir oilaga mansubligini va ularning tili, madaniyati, urf-odatlari bir-biriga juda yaqinligini ko‘rsatib berdi. “Devonu lug‘otit turk” asarining bugungi kundagi muhim ahamiyatlaridan biri shu bo‘lib, turkiy xalqlarning bir oila vakili ekanini har dam va har vaqt bizlarga eslatib turadi. O‘zaro hamkor va do‘st-birodar, ahil-inoq bo‘lishga chaqiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Yo‘ldosheva S. “Alpomish” dostoni – ulug‘langan milliy qadriyat. // O‘zbek folklorshunosligi. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017.– B. 399.
2. Yusufiy J. Mashrabning badiiy meroslari.// Mashrab. Devon.– T.: “Yangi asr avlodi”, 2006.
3. Sherbak A.M. Grammaticheskiy ocherk yazыka tyurskix teksto v X-XIII vv. Iz Vostochnogo Turkestana. M —L . , 1961.
4. Roziqova G.Z. “Devonu lug‘otit turk” asaridagi ot leksemalarning semantik, funksional va uslubiy xususiyatlari” filologiya fanlari doktori (DSc) diss... avtoreferati. Farg‘ona, 2021.
5. Abdulhatov N. “Devonu lug‘otit turk turkiy xalqlar merosi” – Farg‘ona: “Classic” nashriyoti – 2025.
6. Özarlan M., Yalin A. Dîvânu lugâti‘t-türk‘te “ben” ve “öteki” kavramlari üzerinden millet anlayışı. // Türok uluslararası dil, edebiyat ve halkbilimi arařtırmaları dergisi. 2022, Yıl/Year: 10, Sayı/Issue: 30.
7. Salayeva M., Kislisыna I. Mahmud Qoshg‘ariy ta‘limotida turkiy va sharq tillarni o‘rganish masalalari. // Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Koshg‘ariy va Alisher Navoiyning lingvistik merosi hamda uning turkiy tillarni o‘rganishdagi o‘rni. xalqaro ilmiy konferensiya materiallari (2018-yil 8-11-noyabr, Samarqand), Samarqand, 2018.
8. Abbosov S. Mahmud Koshg‘ariyning geografik merosi / Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari va uning turkiy xalqlar madaniyati hamda jahon sivilizatsiyasida tutgan o‘rni. Xalqaro konferensiya materiallari. –Samarqand, 2002.
9. Hasanov H. Sayyoh olimlar. – T.: “O‘zbekiston”, 1981.
10. Erdoğan, İsmail (2016). “Divânu Lugâti‘t-Türk”te Yer Alan Bazı Dinî Kavramlar”, İslamî Arařtırmalar Dergisi/

11. Jabborov X, Daniyeva M. Mahmud Koshg'ariy – nomshunos alloma. // Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Koshg'ariy va Alisher Navoiyning lingvistik merosi hamda uning turkiy tillarni o'rganishdagi o'rni. xalqaro ilmiy konferensiya materiallari (2018-yil 8-11-noyabr, Samarqand), Samarqand, 2018. – B.28-31.
12. Saadettin Yağmur Gömeç. Divanü lugat-it-türk'te geçen yer adlari.// Tarih arařtırmaları dergisi.Ankara. 2009.
13. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'oti-t-turk. Uch tomlik. I tom./Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S. Mutallibov.1960.
14. To'xliyev B. "Devonu lug'atit-turk"ka oid ayrim mulohazalar. // // Turkologiya Turkology. Toshkent, 2021. № 3.
15. Hauenschild I. "Botanica im Divan lugat at turk". // Journal of Turkology, Volume 2, Number 1, Molnar&Kelemen Oriental Publishers, Hungary, 1994.
16. Oturakçı. N. Divanü lûgati't-türk'teki botanik terimlerinin kazakça ve türkçedeki görünümleri. //Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi(13), 2012. 195-212.
17. Rustamova S. Mahmud Qoshg'ariy va uning "Devonu lug'atit turk" asari. // Adabiyot ko'zgusi. №2. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1996.